

SUD HAL QILUV QARORLARINI QAYTA KO'RISHDA TAFTISH INSTANSIYASINING O'RNI VA AHAMIYATI

Abdihakimov Samandar Salohiddin o'g'li

“International school of Finance Technology and Science” instituti o'qituvchisi

E-mail: samandarabdihakimov86@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tezisda sud hal qiluv qarorlarini qayta ko'rishda taftish instansiyasining o'rni va ahamiyati yoritib berilgan. Bundan tashqari, taftish instansiyasining joriy etilishi va sudga murojaat qiluvchi shaxslarning apellyatsiya yoki kassatsiya tomonidan ko'rib chiqilgan sud hujjatlari ustidan shikoyat berish huquqlari atroflicha tahlil qilinib, ushbu tadqiqotlar bo'yicha ilmiy xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: birinchi instansiya, apellyatsiya, kassatsiya, taftish, shikoyat, protest.

O'zbekiston Respublikasi sud tizimini yanada takomillashtirish, sud hujjatlarini qayta ko'rib chiquvchi instansiyalarni rivojlantirish bugungi kunda dolzarb maslalardan biri bo'lib kelmoqda. Chunki sudga murojaat qiluvchi subyektlar birinchi instansiya hal qiluv qarorlari ustidan norozi bo'lgan taqdirda shikoyat (protest) berishda sud hujjatlarini qayta ko'rib chiquvchi instansiyalar muhim hisoblanadi. Shu sababli ham O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrda O'RQ-887-sondagi “Sud qarorlarning qonuniyligi, asosiligi va adolatliligini tekshirish tartibini takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi” qonuni qabul qilindi. Ushbu qonunga muvofiq sud qarorlarini qayta ko'rish bosqichlariga taftish instansiyasi joriy etilishini nazarda tutuvchi

o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi.

Ushbu Qonun bilan O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksiga sud ishlarini ko'rishning o'ta markazlashtirilishiga barham berilish masalalari ko'rib chiqildi. Shuningdek, sud ishlarini viloyat sudlarida va ularga tenglashtirilgan sudlarda apellatsiya yoki kassatsiya va taftish tartibida ko'rish bosqichlari joriy etilishi, ishlar O'zbekiston Respublikasi Oliy sudida taftish tartibida hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining Rayosatida qayta ko'rilishini, yuqori turuvchi sudlar tomonidan quyi sudlarning bekor qilingan qarorlarini yangidan ko'rish uchun qaytadan ushbu sudlarga yuborish tartibi chiqarib tashlanishini, har bir sud instansiyasining zimmasiga ish bo'yicha yakuniy qaror chiqarish majburiyati yuklatilishini, sud qarorlarini qayta ko'rish bosqichlariga taftish instansiyasi joriy etilishini nazarda tutuvchi o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishi belgilangan.

Yuqoridagi qonunga muvofiq Fuqarolik protsessual kodeksi quyidagicha yangi bob bilan to'ldirildi, ya'ni: "46-bob. Sud hujjatlarini taftish tartibida qayta ko'rish bo'yicha ish yuritish". Ushbu bob o'z ichiga taftish instansiyasida apellyatsiya yoki kassatsiya tomonidan ko'rib chiqilgan hal qiluv qarorlarini hamda apellyatsiya yoki kassatsiya instansiya qarorlari ustidan shikoyatlarni (protestlarni) ko'rib chiqish belgilangan.

Taftish instansiya hal qiluv qaroridan manfaatdor taraflar uchun apellyatsiya yoki kassatsiya instansiyalaridan keyingi tizim sifatida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Chunki, sud hujjatlarini qayta ko'rish asosan qonuniylik, asoslilik va adolatlilik talablarini ta'minlashda asosiy omil sifatida tavsiflanadi.

Fuqarolik protsessual kodeksida taftish instansiyasiga murojaat qiluvchi subyektlar sifatida quyidagilar sanab o'tildi, ya'ni:

- ishda ishtirok etuvchi shaxslar,

- ishda ishtirok etishga jalb qilinmagan, ammo huquq va majburiyatlari haqidagi masala sud tomonidan hal etilgan shaxslar;
- O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Tadbirkorlik subyektlarining huquqlarini va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo‘yicha vakil, bundan tadbirkorlik faoliyati bilan bog‘liq bo‘lmagan nizolar mustasno;
- prokurorlar;

Shuningdek, taftish instansiyada aynan qaysi turdagi hujjatlar ustidan shikoyat (protest) keltirilishi ham belgilab qo‘yildi. Fuqarolik protsessual kodeksi 419⁴-moddasi birinchi qismiga ko‘ra:

“Birinchi instansiya sudining apellyatsiya yoki kassatsiya tartibida ko‘rilgan hal qiluv qarori, ajrimi, qarori hamda apellyatsiya yoki kassatsiya instansiyasi sudining ajrimi ustidan taftish tartibida shikoyat (protest) berilishi mumkin”¹

Bundan kelib chiqadiki, taftish instansiyasi ikki xil sud hujjatlarini ko‘rib chiqadi, ya’ni apellyatsiya yoki kassatsiya sudi tomonidan ko‘rib chiqilgan sud hujjatlari yoki ushbu instansiyalarning ajrimlari.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy sud Rayosatiga taftish instansiya sifatida murojaat qilishga quyidagi ikkita subyekt haqli ekanligi belgilangan, ya’ni bular – O‘zbekiston Respublikasi Oliy sud raisi va Bosh prokuror. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sud raisi faqatgina yuqorida keltirib o‘tilgan taftish instansiyasiga shikoyat bilan chiqish huquqiga ega subyektlarning murojaati bo‘lsagina Oliy sud Rayosatiga chiqishi mumkin. Bosh Prokuror esa prokuror ishtirokida ko‘rilgan ishlar doirasida yoki yuqoridagi subyektlarning iltimosi ya’ni murojaati bo‘yicha Oliy Sud Rayosatiga chiqish huquqiga ega hisoblanadi.

Umumiy qilib aytganda, taftish instansiyasi hal qiluv qarorlarini qayta ko‘rib

¹ O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi <https://lex.uz/docs/-3517337#-6717187>

chiqishdagi muhim jarayon hisoblanadi. Ushbu instansiya orqali sudga murojaat qiluvchi subyektlarning huquqlari va manfaatlarini himoya qilish, shuningdek sud qarorlarning qonuniyligi, asosliligi va adolatliligini tekshirishda odil usdlovni ta'minlash masalasi yana bir karra o'z isbotini topadi.

I. Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Fuqarolik protsessual huquqi. O'quv-uslubiy qo'llanma. Mualliflar jamoasi . - T.: TDYU nashriyoti, 2017-yil, 200 bet.
2. M.M.Mamasiddiqov, Z.N.Esanova, D.Y.Xabibullayev. Fuqarolik protsessual huquqi. Yuridik kollej o'quvchilari uchun darslik. -Toshkent, nashriyoti, 2019. – 252 b. 227-bet
3. Sudga murojaat qilish va sud hujjatlari ustidan shikoyat berish tartibi. Risola. BMT Taraqqiyot dasturi, AQSH Xalqaro taraqqiyot agentligi (USAID), O'zbekiston Respublikasi Oliy Sudi – 2018-yil, Toshkent.
4. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi <https://lex.uz/docs/-3517337#-6716442>
5. 2023-yil 25-dekabrda O'RQ-887-sondagi "Sud qarorlarning qonuniyligi, asosliligi va adolatliligini tekshirish tartibini takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi" qonuni.

II. Internet manbalar:

STEP CONFERENCE

1. <https://lex.uz/uz/>
2. <https://nrm.uz>